

IMPACTUL CRIPTOVALUTEI ÎN ERA GLOBALIZĂRII

THE IMPACT OF CRYPTOCURRENCY IN THE AGE OF GLOBALIZATION

MATEICIUC Daniela,

studentă anul II, USM

Coordonator: PANTEA Oleg,

dr. în drept, conf. univ.

CZU: 336.744:004

DOI: 10.5281/zenodo.6627468

Summary

This article aims to treat two poles of one and the same world, a world that has long gone beyond the post-capitalist period. Cryptocurrency versus globalization - two concepts that have practically invaded the contemporary world, which have led to the emergence of a new era. Here, too, are questions that are still waiting to be exhausted in this paper: what cryptocurrency itself entails and how the blockchain supports its existence; what are the advantages and disadvantages of the cryptosystem, what is globalization; what is the interdependence between globalization and cryptocurrency; and last but not least, what impact does cryptocurrency have on developing countries. Our generation is witnessing the rooting in the core of society of a technological revolution that has brought about changes not only in state structures but also in the mentality of the people and that will contribute to the formation of society in the future.

Keywords: *cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, globalization, developing country, technology, evolution, revolution*

Sec. XXI este un secol de dezvoltare rapidă și progres tehnic. În fiecare zi, inovațiile se revarsă în viața noastră din ce în ce mai mult. Banii joacă unul dintre rolurile principale în viața modernă și ar fi ciudat dacă progresul nu i-ar atinge [1, p. 13]. Au trecut mai mult de zece ani de când un grup select de criptografi a primit scrisori de la un necunoscut Satoshi Nakamoto la adresele lor de e-mail, anunțând lansarea sistemului monetar inovator Bitcoin. De atunci, dezvoltatorii de algoritmi criptografici au oferit multe alternative digitale la sistemele de plată existente. Consumatorii și investitorii au testat diverse opțiuni pentru monedele digitale, guvernele și băncile centrale au dezvoltat abordări de reglementare a pieței criptomonedelor cu mai mult sau mai puțin entuziasm. Cu toate acestea, discuțiile despre natura intrinsecă a criptomonedelor continuă. Sunt bani, un instrument financiar sau un sistem de operare? Criptomonedele au valoare? Care sunt riscurile utilizatorilor de criptomonedele? Este posibil, pe baza lor, să se creeze un sistem financiar cibernetic global care să înlocuiască complet mecanismele moderne de creare a banilor și de intermediere financiară? Răspunsuri preliminare la aceste întrebări pot fi obținute examinând avantajele și dezavantajele acestui fenomen digital.

Criptomoneda este o formă de plată care poate fi schimbată online pentru bunuri și servicii. Multe companii și-au emis propriile monede, adesea numite jetoane, iar acestea pot fi tranzacționate special pentru bunul sau serviciul pe care compania îl oferă. Gândiți-vă la ele așa cum ați face jetoane de arcade sau jetoane de cazinou. Va trebui să faceți schimb de monedă reală pentru criptomoneda pentru a accesa bunul sau serviciul. Aproape 15.000 de criptomonede diferite sunt tranzacționate public, conform CoinMarketCap.com [1, Web], un site web de cercetare de piață. Și criptomonedele continuă să prolifereze. Valoarea totală a tuturor criptomonedelor la 3 decembrie 2021 a fost de aproximativ 2,6 trilioane, scăzând de un maxim istoric de peste 2,9 trilioane de dolari cu săptămâni mai devreme. Valoarea totală a tuturor bitcoinilor, cea mai populară monedă digitală, a fost fixată la aproximativ 1,1 trilioane de dolari. În general, criptomoneda practic nu diferă de codurile computerizate obișnuite prin care sunt criptate transferurile de bani. Orice utilizator poate crea și utiliza monedă. Singura diferență este că criptomoneda, spre deosebire de fondurile standard, nu rulează doar în rețea, ci apare de fapt în ea. [1, p. 14]

Economiștii au explorat comportamentul oamenilor de sute de ani: cum noi luăm deciziile, cum acționăm individual și/sau în grup, cum noi evaluăm schimbările. Au studiat instituții care ne facilitează comerțul, precum sistemele juridice, corporațiile, piețele, etc. Tehnologia, care probabil a avut cel mai mare impact în următoarele câteva decenii, a sosit. Și nu este vorba despre rețelele de socializare, nu este robotica, nici măcar nu este inteligența artificială. Veți fi surprinși să aflați că aceasta este tehnologia de bază a monedelor digitale precum Bitcoin.

Alex Tapscott utilizează în discursul lui de la TED sintagma „blockchain ca a doua generație a internetului”. Tehnologia blockchain ar putea fi una dintre cele mai populare inovații ale secolului XXI. Dezvoltat pentru a sprijini bitcoinul, blockchain-urile alimentează acum mii de criptomonede, iar dezvoltatorii lucrează la integrarea tehnologiei în afaceri, inclusiv în medicină, artă și finanțe.

Ce este blockchain-ul? Un blockchain este un registru digital public al tranzacțiilor menținut de o rețea de computere într-un mod care face dificilă piratarea sau modificarea. Tehnologia oferă o modalitate sigură pentru indivizi de a negocia direct unul cu celălalt, fără un intermediar precum un guvern, o bancă sau o altă parte terță. Lista tot mai mare de înregistrări, numită blocuri, este legată între ele folosind criptografie. Fiecare tranzacție este verificată în mod independent de rețele de computere peer-to-peer, marcată cu timp și adăugată unui lanț de date în creștere. Odată înregistrate, datele nu pot fi modificate. Deși popularizată odată cu utilizarea în creștere a bitcoin, ethereum și a altor criptomonede, tehnologia blockchain are aplicații promițătoare pentru contracte legale, vânzări de proprietăți, înregistrări medicale și orice altă industrie care trebuie să autorizeze și să înregistreze o serie de acțiuni sau tranzacții [4, Resurse Web]

Avantajele criptoalutiei

Criptomonedele atrag susținătorii lor din variate motive. Susținătorii văd criptomonedele precum bitcoin ca „**moneda viitorului**” și se grăbesc să le cumpere acum, probabil înainte ca acestea să devină mai valoroase. Changpeng “CZ” Zhao în renumitul său discurs de la Bloomberg New Economy Forum a precizat că „criptovaluta este o tehnologie, nu este o valută sau un produs (marfă), iar tehnologiile inovatoare nu se opresc din a evolua. Aceasta e o tehnologie din viitor care va alimenta banii, piețele financiare” [2, Web]. Unii susținători le place faptul că criptomonedele îndepărtează băncile centrale de la gestionarea masei monetare, deoarece în timp aceste bănci tind să reducă valoarea banilor prin inflație. Deoarece criptomonedele și blockchain-ul nu au nevoie de o clădire reală din cărămidă pentru a exista, costurile asociate tranzacției lor sunt minime. Nu este nevoie ca salariile angajaților, facturile de utilități sau chiria să fie plătite, astfel încât aceste economii se transformă în mod natural în comisioane mici de tranzacție. Acest lucru, la rândul său, încurajează din ce în ce mai mulți oameni să aibă încredere în aceste noi instrumente financiare și să înceapă tranzacțiile, permițând ca economia globală să fie mai strâns legată. În timp ce, spre exemplu, dolarul american este emis de Rezerva Federală, nicio agenție guvernamentală nu emite sau controlează bitcoin și alte criptomonedele. Aceasta înseamnă, de asemenea, că abilitatea oricărui guvern sau agenție de a determina soarta unui blockchain public este eliminată. Lipsa intermediarilor reduce costurile, deoarece comisioanele asociate tranzacțiilor cu terți sunt, de asemenea, eliminate. Un alt produs secundar al modului în care funcționează blockchain-ul este eficiența timpului - blockchain-ul este deschis pentru afaceri 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, spre deosebire de bănci și alți intermediari. În vederea susținerii acestei opinii, Douglas J. Pepe, partener în boutique-ul de litigii din New York, afirmă ca băncile eșuează și istoric această este demonstrat. În octombrie 2008, în mijlocul unei crize financiare, pe scena internațională apare figura anonimă a lui Satoshi Nakamoto. Fiind fondatorul Bitcoin-ului, el își păstrează anonimitatea până în prezent. În pofida faptului că noi nu știm cine Satoshi este, noi cunoaștem ce a făcut el. Mulți doctrinari susțin ideea fundamentalizării unei „revoluții economice”, iar această revoluție a îmbrăcat haina Bitcoin-ului.

Toate tranzacțiile din blockchain-ul Bitcoin sunt înregistrate pe computerele din rețea. Deoarece toate tranzacțiile cu blockchain și criptomonedele sunt automatizate și digitalizate, toate sunt urmărite într-un registru distribuit. Partea cea mai bună este că nu poate fi manipulată nici de oameni, nici de companii, ceea ce diminuează foarte mult riscul de fraudă și corupție. Aceasta înseamnă că țările subdezvoltate au, de asemenea, șanse mai mari de a intra în jocul tranzacțiilor financiare și de a-și stimula propria economie și perspective sociale. În plus, cetățenii vor putea să urmărească unde vor fi orientate fondurile de stat și vor avea astfel un cuvânt de spus în propriul climat politic. Tranzacțiile sunt complet transparente, deoarece adresa și istoricul tranzacțiilor portofelelor bitcoin, care dețin criptomo-

neda, sunt vizibile public, dar proprietarii fiecărui portofel conectat la acele adrese publice sunt anonimi și nu sunt înregistrați. Deoarece tranzacția implică puțină interacțiune umană, există un risc mai mic de eroare. Fiecare tranzacție trebuie să fie confirmată și înregistrată de majoritatea nodurilor rețelei, ceea ce face ca manipularea sau modificarea informațiilor să fie extrem de dificilă. Acest lucru împiedică oricine să cheltuiască un bitcoin de mai multe ori.

Dezavantajele criptoalutiei

Criminalii ca cripto. La fel ca multe tehnologii noi, unii dintre primii adoptatori au fost întreprinderi criminale. Ei folosesc criptomonedă precum bitcoin atât ca plată din cauza confidențialității pe care o oferă, cât și pentru a viza deținătorii de bitcoin pentru escrocherii. De exemplu, bitcoin a fost folosit de consumatorii Silk Road, o rețea de cumpărături online pe piața neagră pentru droguri ilegale și alte servicii ilicite, care a fost închisă de FBI în 2013. Între timp, înșelătoriile de investiții în bitcoin au crescut vertiginos în tandem cu creșterea sa istorică recentă. Comisia Federală pentru Comerț a raportat că aproape 7.000 de persoane au pierdut 80 de milioane de dolari din octombrie 2020 până în martie 2021 în scheme care promovează profituri rapide, o creștere de aproape 1.000% a pierderilor raportate de la an la an. Multe mai multe burse, brokeraj și aplicații de plată vând acum bitcoin, iar multe companii precum PayPal și Microsoft acceptă bitcoin pentru plată. Totuși, achizițiile cu monede blockchain precum bitcoin rămân excepția, nu regula. De asemenea, vânzarea de bitcoin pentru achiziții din aplicații cash, cum ar fi PayPal, impune utilizatorilor să plătească impozite pe câștigurile de capital pe bitcoinul vândut, dincolo de orice taxe de stat și locale sunt plătite pe produs sau serviciu. **Impactul asupra mediului al bitcoin.** Procesul de minerit bitcoin folosește o rețea de computere de mare viteză care consumă multă energie. Dacă sistemul Bitcoin ar fi o țară, ar fi al 34-lea cel mai mare consumator de energie electrică, după Țările de Jos și înaintea Filipinelor, potrivit indicelui consumului de energie electrică de la Universitatea din Cambridge. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a anunțat în mai că producătorul auto nu va mai accepta bitcoin până când criptomonedă nu va găsi modalități de a-și reduce amprenta de carbon. Dezvoltatorii altor blockchain-uri au venit cu opțiuni mai puțin consumatoare de energie. **Blockchain-ul Bitcoin este lent** Blockchain-ul Bitcoin poate procesa aproximativ șapte tranzacții noi pe secundă. Prin comparație, gigantul cardurilor de credit Visa spune că poate procesa 24.000 de tranzacții pe secundă, potrivit companiei. Asta prezintă sistemul Bitcoin cu o problemă de scalabilitate. Alte forme de criptomonedă bazată pe blockchain lucrează la această problemă. O actualizare anticipată cu nerăbdare a sistemului Ethereum, cunoscută sub numele de Ethereum 2.0, este de așteptat să fie capabilă să gestioneze 10.000 de tranzacții pe secundă, în creștere față de rata actuală de 30 pe secundă. [4, Resurse Web]

Dar ne punem întrebarea: va înlocui oare criptoalutia moneda tradițională? Pentru cei care văd criptomonedă precum bitcoin ca moneda viitorului, trebuie re-

marcat faptul că o monedă are nevoie de stabilitate. În prezent criptomoneda deține un procent sau mai puțin de un procent din toți banii de pe glob, deci în prezent finanțele tradiționale sunt estimate la un număr imens, primordial. Întrucât orice schimbare necesită timp, în viitorul apropiat cercetătorii nu pot susține ideea unei substituiri generale a monedei tradiționale. Orice schimbare se limitează în timp, orice schimbare pentru eficiența ei, existența ei trebuie să fie făcută cu pași mici, astfel încât schimbările bruște duc la haos, economia nu este pregătită, industria nu are teren de manifestare, la fel ca și „jucătorii actuali” în crypto pot eșua. [2. min 4.05]. Deci, care este viitorul criptomonedei în sistemul nostru financiar? Ne va salva de bănci și va înlocui moneda fiat (monedă susținută de garanția guvernului) așa cum o cunoaștem? Ei bine, da și nu. Pentru început, guvernul oricărui stat nu va adopta niciodată o monedă descentralizată ca formă oficială de bani. Acest lucru se datorează faptului că guvernul nu ar dori să renunțe la controlul asupra producției de bani, deoarece nu ar fi în interesul său personal să facă acest lucru. Puteți face mult mai multe ca guvern atunci când aveți capacitatea de a imprima pur și simplu mai multe fonduri. În plus, adoptarea unei monede deflaționiste, cum ar fi bitcoin, ar fi dezastruoasă pentru guvern. Într-o lume în care valoarea monedei crește în fiecare an, și valoarea a ceea ce datorezi crește. Acest lucru face din ce în ce mai dificilă și mai costisitoare să plătiți datoria până la un punct în care ar fi imposibil să faceți acest lucru. Acest lucru ar prăbuși guvernul și ar crea o situație de viitor în care niciun guvern nu ar putea vreodată să împrumute bani. Deși acest lucru poate suna bine pentru cei care doresc ca guvernul nostru să exercite disciplina fiscală, acest lucru este în cele din urmă rău, deoarece istoria arată că uneori apare o criză care necesită ca guvernul să împrumute bani. Totuși, ceea ce va face guvernul este să creeze o criptomonedă centralizată sub controlul lor. Valoarea acestei monede va fi legată de valoarea monedei naționale și va fi folosită pentru a dispersa controalele de stimulare, a transfera fonduri către și între organizații guvernamentale și va fi folosită pentru a finanța orice proiect guvernamental. Deoarece istoria acestei monede va fi pe deplin documentată pe blockchain, acest lucru va duce la mai puțină corupție și va oferi contribuabililor mai multe informații despre ce anume sunt cheltuiți banii lor.

Monedele digitale sunt doar o tehnologie de contabilitate a tranzacțiilor care nu anulează concurența în domeniul monedelor naționale - dolarul, euro, lira sterlină, yenul, yuanul. Pentru a depăși consecințele devastatoare ale crizei financiare globale și pentru a-și proteja economiile naționale de elementele nereglementate ale pieței globale, guvernele statelor suverane au făcut echipă cu bancherii și finanțatorii, ceea ce a condus la o creștere a tendințelor de protecționism și izolaționism în economia mondială. Alăturarea acestei alianțe de criptografi și programatori ar putea întări naționalismul digital și ar putea inversa globalizarea Internetului. Cu toate acestea, după cum arată istoria, economia nu se poate dezvolta fără o reducere constantă a costurilor de tranzacție și a altor costuri. Prin urmare, întrebarea cum va avea loc această reducere a costurilor în contextul de globalizării în creștere rămâne deschisă.

Aplicații blockchain dincolo de criptomonede

Tehnologia Blockchain creează eficiențe care se extind cu mult dincolo de monedele digitale. În timp ce criptomonede precum bitcoin sunt pe un blockchain public, multe aplicații pentru afaceri pot fi create pe rețele private blockchain:

- Lanțul de aprovizionare blockchain: companii precum IBM Blockchain oferă deja soluții de rețea privată folosind tehnologia blockchain pentru a urmări mai precis lanțurile de aprovizionare cu produse. De exemplu, companiile pot utiliza tehnologia pentru a afla rapid unde au fost expediate și vândute produsele alimentare rechemate.

- Înregistrări medicale: Deloitte Consulting a sugerat că o rețea blockchain la nivel național pentru dosarele medicale electronice „poate îmbunătăți eficiența și poate sprijini rezultate mai bune în materie de sănătate pentru pacienți”.

- Contracte inteligente: Cu tehnologia blockchain, termenii contractului pot fi modificați sau actualizați automat pe baza atingerii unui set predeterminat de condiții.

- Alegeri digitale: Unii dezvoltatori lucrează la tehnologia blockchain care să fie aplicată la alegeri.

- Tranzacții cu proprietăți: susținătorii spun că tehnologia blockchain poate fi aplicată la o gamă largă de vânzări de active, fie că este vorba de imobiliare, auto-turisme sau portofolii de investiții [4, Web].

Pe lângă barierele inerțiale de natură politică și tehnică, distribuția în masă a criptomonedelor în stadiul actual este îngreunată de dificultățile care apar odată cu recunoașterea lor ca bani. Orice sistem monetar se bazează pe încrederea în capacitatea banilor de a îndeplini trei funcții principale - un mijloc de plată, schimb și acumulare. Cea mai dureroasă pentru societate este deprecierea banilor, ducând la scăderea proporțională a valorii valorilor create. Prin urmare, încrederea în bani se bazează pe semnificația lor socială durabilă. Criptomonedele reprezintă cu siguranță un cuvânt nou în sfera monetară, dar nu atât ca un surogat monetar, cât ca o nouă tehnologie de contabilitate a tranzacțiilor care are capacitatea universală de a întruchipa proprietățile banilor, bunurilor, proprietăților, activului financiar și sistemului de plăți, fără răspunzând pe deplin la oricare dintre ele. Pentru a face diferența dintre bani și tehnologie, luați în considerare următorul exemplu. În ultimii 30 de ani, costul mediu pe gigabyte al stocării pe hard disk a scăzut de la 100.000 USD la câțiva cenți. Înseamnă asta că încrederea în dolari a crescut sau informația și-a pierdut semnificația socială? Nu, nu este. Reducerea costului de stocare a informațiilor pe un hard disk este o consecință a dezvoltării tehnologiei și nu schimbă esența banilor ca regulator al interacțiunii sociale [3, Web]

Viața socială, economică, politică și culturală este tulpina unui stat pe care se sprijină și celelalte atribute. Evoluția societății a ajuns la apogeul său, iar secolul XXI este un adevărat fenomen, un burete care a îmbibat în sine acest flux de idei, inovații, tehnologii. Globalizarea este un subiect care nu-și găsește reglementare doar într-o anumită structură a vieții sociale. Oamenii de știință și opinia publi-

că nu au căzut încă de acord asupra unei singure definiții. Și pentru că termenul „globalizare“ este într-atât de complex, el trebuie dezbătut mai ales la nivelul conținuturilor sale. Globalizarea economică poate fi un punct de start și o forță motrice semnificativă, însă în nici un caz subiectul nu poate fi epuizat la dimensiunea dată. Klaus Müller spunea că „Dinamica globalizării este controlată de forțele economice, totuși consecințele sale cele mai importante țin de domeniul politic“. Globalizarea economiei ar putea fi definită ca fiind procesul deosebit de dinamic al creșterii interdependențelor dintre statele naționale, ca urmare a extinderii și adâncirii legăturilor transnaționale în tot mai largi și mai variate sfere ale vieții economice, politice, sociale și culturale.

Criptomonedă și globalizarea sunt două captele ale aceleiași frânghii. Globalizarea este văzută de mulți dintre specialiști ca fiind un fenomen eminamente economic, implicând o interacțiune economică în creștere a statelor sau o integrare a sistemelor economice naționale, prin sporirea activităților de comerț internațional, a fluxului de capital și investiții. Caracteristica primordială a globalizării este aceea că permite capitalului financiar să se deplaseze liber.

În planul rezultatelor concrete, globalizarea ar trebui să apară ca un proces de difuzie a creșterii economice și a bunăstării generale, contribuind prin transferul tehnologic la o dezvoltare de tip durabil, care să nu afecteze resursele de bază ale planetei. Din păcate însă, până în prezent, globalizarea din acest punct de vedere este încă foarte neprielnică, provocând introducerea de noi decalaje economice la scară continentală sau subcontinentală prin dezvoltarea unor mari poli de creștere. Realitatea dură pe care o trăim ne-a confirmat, deja, că promotorii procesului de globalizare nu pot fi decât acele state care dispun de mijloacele necesare, reflectate cu pregnanță în nivelul de dezvoltare economică. Care este situația țărilor în curs de dezvoltare? Criptomonedele ar putea oferi un beneficiu semnificativ prin depășirea lipsei de încredere socială și prin creșterea accesului la servicii financiare (Nakamoto, 2008), deoarece pot fi considerate ca un mijloc de sprijinire a procesului de creștere în țările în curs de dezvoltare prin creșterea incluziunii financiare, oferind un o mai bună trasabilitate a fondurilor și pentru a ajuta oamenii să scape de sărăcie, de așa părere este Dr. Saifedean Ammous, autorul cărții „The Bitcoin Standard” [2, pag 2]

În general, criptomonedele pot avea un impact considerabil asupra țărilor în curs de dezvoltare, prin creșterea incluziunii financiare a persoanelor și companiilor. În special, prin reducerea taxelor de tranzacție și a timpului, plățile transfrontaliere pot fi îmbunătățite. Acest lucru este benefic pentru plățile de remitențe, împrumuturile peer-to-peer și comerțul internațional. Tehnologia de bază sprijină, de asemenea, lupta împotriva corupției, având un sistem de urmărire mai transparent pentru utilizarea fondurilor.

Cu toate acestea, toate aceste beneficii depind în mare măsură de adoptarea în masă a criptomonedelor și de îndeplinirea tuturor celor trei funcții ale banilor, iar acest lucru nu este dat în prezent din cauza volatilității excesive a prețurilor. Lipsa

de centralizare nu susține un nivel stabil al prețurilor. Un nivel stabil al prețurilor ar putea fi atins printr-o reglementare mai puternică și un sprijin politic mai mare pentru criptomonede. Cu toate acestea, criptomonedele pot obține sprijin politic doar dacă guvernul sau băncile centrale dețin controlul asupra masei monetare. Cu toate acestea, acest lucru ar reduce multe beneficii pe care le au criptomonedele.

În prezent, criptomonedele susțin procesul de creștere a țărilor în curs de dezvoltare în moduri foarte limitate. Dezvoltarea viitoare depinde în mare măsură de reglementările care vor fi introduse, de stabilitatea prețurilor rezultată și de adoptarea criptomonedelor. Este inevitabilă vulnerabilitatea mai mare a țărilor în curs de dezvoltare la factorii externi, precum și inadecvarea instituțiilor la cerințele unei lumi globale. Iată ce spune Rockefeller: „Suntem într-un proces de transformare globală. Mai avem nevoie doar de o criză majoră necesară și toate națiunile vor accepta Noua Ordine Mondială”, iar F.D. Roosevelt: „Adevărul este că elementul financiar din marile centre deține controlul asupra guvernului SUA încă din zilele lui Andrew Jackson”. Și-n fine, bancherul J.P. Warburg: „Vom avea un Guvern Mondial fie că ne place fie că nu ne place” [5, p. 22]

Criptomoneda ne poate perturba viața într-un mod similar cu felul în care au făcut-o telefoanele mobile și internetul. Inițial, s-a crezut că telefoanele mobile vor fi folosite doar pentru a compensa decalajul fizic dintre oameni, permițându-le să comunice pe mii de kilometri. Dar, pe măsură ce a evoluat, a transformat nu doar modul în care comunicăm, ci și fiecare aspect al vieții umane – de la servicii bancare la navigare. În mod similar, tehnologia de bază pentru criptomoneda este încă în evoluție și nu mulți sunt siguri unde va duce. Cu toate acestea, un lucru care pare sigur este că sistemul financiar nu va mai fi la fel.

În concluzie, globalizarea este un proces sau un set de procese, care întruchipează o transformare în organizarea spațială a relațiilor și a tranzacțiilor sociale – în termenii extensiunii, intensității, vitezei și impactului lor, generând fluxuri și rețele transcontinentale sau interregionale de activitate, interacțiune și exercitare a puterii [3, p. 40]. Așa cum am definit-o, globalizarea este un fenomen relativ recent care deosebește prezentul de ceea ce se petrecea acum 50 sau chiar 25 de ani. Într-adevăr, globalizarea este de dorit din multe puncte de vedere. Întreprinderea privată este mai aptă să producă bogăție decât statul. Mai mult, statele au tendința de a abuza de propria putere. Globalizarea oferă un grad de libertate individuală pe care nici un stat nu-l poate asigura. Concurența liberă la scară globală a eliberat talentele antreprenoriale și creative și a accelerat inovațiile tehnologice. Dar globalizarea are și latura ei negativă. În primul rând, în special în țările mai puțin dezvoltate, mulți au suferit din cauza globalizării fără a primi un sprijin în ceea ce privește sistemul de securitate socială. Mulți alții au fost marginalizați de către piețele globale. Întrucât globalizarea înglobează în sine și apariția și dezvoltarea criptoalutei pe piața internațională, putem afirma că aceste procese, nu doar că se află într-o interdependență, dar și devin coautorii viitorului nostru pe pământ. Până unde vor progresa tehnologiile? Care este garanția că succesorii noștri vor

folosi cunoștințele pentru binele omenirii? Va putea oare criptomoneda schimba locul banilor din hârtie, așa cum cei din urma, la rândul lor, au substituit monedele? Sunt întrebări de o importanță primordială la care vă las să cugetați singuri.

Referințe bibliografice:

1. Ushvitskiy L.I., Gorlov S.M., Korolev V.A , Kunicina N.N., Kulagovskaya T.A., Parahina V.N., Kalyiugina S.N. Criptomoneda și impactul ei asupra economiei globale. Stavropol, Editura SEQUOIA, 2017
2. Held D., McGrew A.G., Goldblatt D., Perraton J. Transformări globale: politică, economie și cultură. Standford University. Press Standford. California, 1999.
3. Soros G. Economie și societate. Despre globalizare. Iași. Editura Polirom, 2002.
4. Holtmeier M., Sandner P. Impactul criptomonedelor asupra țărilor în curs de dezvoltare. Frankfurt pe Main, Scoala din Frankfurt Management financiar, 2019.
5. Brăilean T. Noua economie: sfârșitul certitudinilor. Iași. Institutul European, 2001.

Resurse Web:

1. Date oficiale despre criptomonede. [citată 16.12.2021]. Disponibil: <https://coinmarketcap.com/>
2. Schatzker E., discută cu Changpeng “CZ” Zhao, Fondator & CEO Binance. Confruntarea cu criptomonede și tehnologii disruptive.
3. Kuznetsov A. Criptomonede și viitorul globalizării. [citată 20.03.2020] Disponibil: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kriptoalyuty-i-budushchee-globalizatsii/>
4. Voigt K., Rosen A. Ce este Blockchain? Tehnologia din spatele criptomonedei, explicată. [citată 04.10.2021]. Disponibil: <https://www.nerdwallet.com/article/investing/blockchain>